

ЖУРНАЛ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И СПИД-СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
издается при финансовой поддержке "Врачи без границ" (Голландия)

Червона стрічка

1(3), 2001

**ВОЗБУДИТЕЛИ ОПОРТУНИСТИЧЕСКИХ
ИНФЕКЦИЙ**

**КАК ЗАЩИТИТЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ПЕРСОНАЛ ОТ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ**

**МЕТОД ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ
РЕАКЦИИ**

**ВСЕГДА ЛИ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ
ПРЕССЕ?**

Червона стрічка

Издается при финансовой поддержке
«Врачи без границ» (Голландия)

№1(3), 2001 год

«Червона стрічка», №1(3), 2001 г.

журнал издается
Украинско-Российской
информационной сетью
в рамках проекта
«Создание информационных центров
по профилактике ВИЧ/СПИДа
в Украине»

Главный редактор:
Белый С.Н.

Научный консультант:
д.м.н., проф. Николаева Л.Г.

Сотрудники редакции:
Белоцерковский Ю.И.
Берковский А.С.
Бондарь А.Е.
Еськова Л.И.
Шевченко А.С.

Редакция выражает благодарность
за поддержку и предоставленные
материалы партнёрам по инфосети и
международным агентствам:
«СПИДинфосвязь» (г. Москва),
UNAIDS,
Международный Альянс по ВИЧ/СПИДу.

Редакция не ведет переписку с читателями.

Ответственность за достоверность фактов и сообщений несут авторы публикаций.

Отдельные статьи печатаются на языке полученного оригинала (русском или украинском).

Редакция оставляет за собой право редактировать полученные материалы.

При перепечатке желательна ссылка на журнал «Червона стрічка».

Распространяется бесплатно

Адрес редакции:

Украина, 61044, г. Харьков, ул. Борьбы, 6

Тел: (0572) 90-19-83

E-mail: aidsic@vf.kharkov.ua

СОДЕРЖАНИЕ:

- 2 Эпідемія СНІДу: перспективи на ХХІ сторіччя.
- 8 1-е декабря 2000 года — событие для молодёжи?
- Социально-медицинские аспекты**
- 10 Анализ анкетирования учащейся и студенческой молодёжи г. Харькова по вопросам осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИДа.
- 13 Пути передачи ВИЧ-инфекции и профилактика инфицирования.
- 16 Как защитить медицинский персонал от заражения ВИЧ.
- 18 Дозорный епіднагляд середі ін'єкційних потребителів наркотиків г. Харькова.
- 20 Возбудители оппортунистических инфекций — роль в инфекционной патологии человека и методы лабораторной диагностики.
- Клинические аспекты**
- 24 Герпесвирусные инфекции — СПИД-индикаторные заболевания.
- 27 СПИД и оппортунистические паразитозы.
- 29 Лечение хронического вирусного гепатита
- 32 Метод полимеразной реакции: применение в диагностике инфекционных заболеваний, проблемы, перспективы.
- Пресса, мифы, сенсации**
- 37 Дурбанская декларация.
- 39 Всегда ли можно доверять прессе?
- 46 В. Покровский: «Для того, чтобы воздействовать на эпидемию, надо провести обучение всего населения».

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ г. ХАРЬКОВА ПО ВОПРОСАМ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ПРОБЛЕМЕ ВИЧ/СПИДА

Шевченко А.С.*, Земляной В.А.*, Бредихина О.Ю.***, Белоцерковский Ю.И.**

* Молодежная организация медиков Харькова

** Благотворительный фонд помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом "Червона стрічка"

В целях изучения исходного уровня знаний по проблеме ВИЧ/СПИДа учащейся и студенческой молодежи различных учебных заведений города Харькова проведено анкетирование 865 учащихся:

- в Харьковском государственном экономическом университете — 511 человек,
- в Украинской инженерно-педагогической академии — 189 человек,
- в лицее искусств №133 — 74 человека,
- в УВК №89 — 91 человек.

Анкета, включала 11 вопросов, 2 из которых были посвящены общим понятиям о ВИЧ/СПИДе, 2 — о путях заражения, 4 — профилактике заражения, 2 — юридическим и медицинским аспектам обследования на ВИЧ, 1 — личному отношению респондентов к ВИЧ-инфицированным. Все результаты анкетирования округлены до целых чисел.

Аббревиатуру «ВИЧ» и «СПИД» правильно смогли расшифровать только 27 % опрошенных респондентов. Среди неправильных ответов чаще всего встречались «венерическая инфекция человека», «смертельный иммунодефицит», «неизлечимая болезнь» и др.

Ответы на вопрос «Откуда Вы впервые узнали о ВИЧ/СПИДе?» распределились следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Источники получения первой в жизни молодых людей информации о ВИЧ.

Хотелось бы подчеркнуть недостаточное участие в процессе информирования молодежи по проблеме ВИЧ медицинских работников.

Среди предложенных вариантов ответов на вопрос «Какими путями передается и какими не передается ВИЧ?» безошибочно (все 100 % опрошенных) выбрали только такие варианты:

- ВИЧ невозможно заразиться через рукопожатие;
- ВИЧ передается через кровь и сперму.

Осведомленность респондентов об основных путях передачи ВИЧ позволяют прокомментировать следующие данные (рис. 2):

Рис. 2. Осведомленность о путях распространения ВИЧ-инфекции.

Чрезмерно настороженными к ВИЧ оказались 31% опрошенных. При этом:

- 4% опрошенных ошибочно считали, что ВИЧ передается через посуду,
- 13% — через воду и пищу,
- 9% — по воздуху,
- 17% — через укусы насекомых,
- 2% — при дружеском поцелуе.

На вопрос «Кто относится к группам риска в отношении заражения ВИЧ?» большинство респондентов ответили не полностью, т.е. назвали одну или две группы риска (рис. 3):

Рис. 3. Распределение ответов о группах риска распространения ВИЧ в популяции.

Примечание. При оценке этого ответа мы учитывали, что 4-ю группу риска, рекомендуемую ВОЗ (привычные реципиенты донорской крови), большинство респондентов назвать не могли, так как не имеют специальной медицинской подготовки. Абсолютно правильным ответом мы считали тот ответ, где были указаны 3 группы риска — гомосексуалисты, женщины секс-бизнеса, инъекционные наркоманы.

Дополнительно к основным группам риска респондентами были названы:

- медработники, контактирующие с кровью — 18%,
- лица, ведущие беспорядочную половую жизнь — 30%,
- лица, не использующие презерватив при половых контактах — 14%.

Необходимо отметить, что 8% опрошенных ошибочно считают, что к группам риска необходимо относить людей, которые контактируют с ВИЧ-инфицированными на бытовом уровне. Такое представление о ВИЧ-инфекции часто служит причиной дискриминации ВИЧ-инфицированных в обществе.

Не знали о таких путях проникновения ВИЧ в организм человека как:

- через пуповину от матери плоду — 62%,
- через грудное молоко — 29%,
- через загрязненные кровью медицинские инструменты — 2%,
- через поврежденные слизистые оболочки — 32%.

Безошибочно выбрать все правильные ответы смогли только 14% опрошенных. Остальные 86% выбрали неправильно минимум один вариант ответа (рис. 3).

В данном случае вопрос был построен в открытой форме, т.е. варианты ответов писались

вписывались респондентами, а не выбирались из предложенных.

Необходимо отметить, что 8% опрошенных ошибочно считают, что к группам риска необходимо относить людей, которые контактируют с ВИЧ-инфицированными на бытовом уровне.

Следующий блок вопросов показал, что респонденты мало знакомы с нормативно-правовой базой по ВИЧ-инфекции. Большинство опрошенных (67%) не знают, что по Закону Украины (1998 г.) обследование на ВИЧ производится исключительно добровольно, 13% — что имеют право на анонимность результатов обследования, 35% — что для обследования на ВИЧ созданы специализированные анонимные кабинеты, при этом 9% опрошенных считает, что обследование на ВИЧ можно пройти в каждом лечебном учреждении. 6% респондентов не знают, что для обследования на ВИЧ необходимо сдать кровь.

На вопрос «Всегда ли Вы используете презерватив при половых контактах?» утвердительно ответили 78% опрошенных. При этом 14% используют презерватив всегда. Среди причин использования презерватива были названы:

- профилактика заражения ЗППП — 63% опрошенных,
- профилактика нежелательной беременности — 45%,
- одновременно обе причины назвали только 29% опрошенных;

34% опрошенных признались, что имеют нескольких половых партнеров. 14% указали, что имеют опыт применения наркотиков, из них 15% пробовали инъекционные наркотики.

Ответы на вопрос «Как предотвратить заражение ВИЧ?» распределились следующим образом:

- пользоваться презервативом — 85%,
- не принимать инъекционных наркотиков — 91%,
- сохранять верность одному половому партнеру — 59%,
- не иметь половых контактов с лицами своего пола — 67%.

Незнание путей передачи ВИЧ-инфекции некоторыми молодыми людьми также демонстрирует тот факт, что 11% опрошенных выбрали вариант ответа «Не разговаривать и не приближаться к ВИЧ-инфицированным».

В ситуации «Мой друг (подруга) — ВИЧ-инфицированный» страх появится у 16% опрошенных («буду его избегать»),

- настороженность (или осторожность) при общении с ВИЧ-инфицированным — у 53% (причем последний вариант предложен самими опрошенными и чаще всего формулировался так «буду помогать моему другу, но буду осторожен»),
- ненависти, по словам респондентов, не появится ни у одного из опрошенных,
- 31% опрошенных считает, что их отношение к другу не изменится.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что молодежь недостаточно знакома с проблемой ВИЧ/СПИДа. Большинство молодых людей не имеет четких представлений как о путях распространения ВИЧ-инфекции, так и о способах профилактики заболевания. Такая ситуация особенно настораживает, учитывая темпы распространения ВИЧ в Украине.

Анкетирование такого плана уже само по себе носит образовательный характер, так как заставляет задуматься о некоторых кардинальных вопросах о ВИЧ/СПИДе. Кроме того, ряд вопросов содержит изначально правильный набор ответов, с которыми остается только согласиться и, по возможности, запомнить.

Учитывая источники информации, из которых молодые люди черпают первые сведения о ВИЧ, следует порекомендовать более активно включаться в просветительский процесс медицинским работникам, педагогам. Большинство молодых людей получает информацию из СМИ, поэтому всем журналистам, освещающим проблему, необходимо проходить тренинги на базе специализированных медицинских центров или специализированных на данной тематике общественных организаций, которые уже смогли приобрести достаточный опыт работы. Информация о ВИЧ/СПИДе должна быть качественной, так как в развивающихся странах преимущественным путем борьбы с эпидемией является информационно-образовательная, просветительская работа.

Интер-новости

Милан: вирус СПИДа прослежен до 17 века.

Международная группа ученых, возглавляемая Лейвенским католическим университетом (Бельгия), разработала компьютерную программу, основанную на данных о генетике и, позволившую им проследить корни СПИДа. По мнению исследователей, СПИД никак не хочет превращаться из чумы в насморк двадцать первого. Источником его служат не пентагоновские пробирки и не видоизменившийся вирус из вакцины от полиомиелита, которую массово вводили людям в пятидесятых годах. ВИЧ - действительно обезьяний вирус, только передан он был человеку не вчера, а несколько столетий назад. Ученые определили, что HIV-1 находится в близких родственных отношениях с обезьяньим вирусом SIVcpz. Компьютерная программа позволила просчитать, что оба вируса имели общего предка три века назад (около 1675 г.). Среди приматов вирус передавался из поколения в поколение, но первоисточник обезьяньего вируса не обнаружен. По словам профессора А.-М. Вандамма, в 20-30-е гг. нашего столетия вирус в результате неосторожного обращения африканских охотников с шимпанзе был передан человеку. И если у шимпанзе он не вызывал тяжелой патологии, то в человеческом организме он повел себя по-другому, стал видоизменяться. Распространению вируса по миру способствовала деколонизация Африканского континента. Версия об охотниках - всего лишь одна из версий - на сегодня самая вероятная. Предварительное сообщение о своих выводах ученые сделали еще в середине сентября 2000 года. Из двенадцати известных на сегодня типов ВИЧ они изучили генеалогическое древо только одного. Перед учеными, которые провели этот компьютерный эксперимент, стоит еще много проблем.

News.Battery.Ru / Происшествия. События. Факты. 28.11.2000.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ УЧАЩЕЙСЯ И СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ ХАРЬКОВА ПО ВОПРОСАМ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О ПРОБЛЕМЕ ВИЧ/СПИДА

Шевченко А.С.¹, Земляной В.А.¹, Бредихина О.Ю.², Белоцерковский Ю.И.²

¹Молодежная Организация Медиков Харькова

²Благотворительный фонд помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом «Червона стрічка»

В целях изучения исходного уровня знаний по проблеме ВИЧ/СПИДа учащейся и студенческой молодежи различных учебных заведений города Харькова проведено анкетирование 865 учащихся:

- в Харьковском государственном экономическом университете - 511 человек,
- в Украинской инженерно-педагогической академии - 189 человек,
- в лицее искусств №133 - 74 человека,
- в УВК № 89 - 91 человек.

Анкета включала 11 вопросов, 2 из которых были посвящены общим понятиям о ВИЧ/СПИДе, 2 – о путях заражения, 4 – профилактике заражения, 2 – юридическим и медицинским аспектам обследования на ВИЧ, 1 – личному отношению респондентов к ВИЧ-инфицированным. Все результаты анкетирования округлены до целых чисел

Аббревиатуру «ВИЧ» и «СПИД» правильно смогли расшифровать только 27 % опрошенных респондентов. Среди неправильных ответов чаще всего встречались «венерическая инфекция человека», «смертельный иммунодефицит», «неизлечимая болезнь» и др.

Ответы на вопрос «Откуда Вы впервые узнали о ВИЧ/СПИДе?» распределились следующим образом (рис. 1):

Рис. 1. Источники получения первой в жизни молодых людей информации о ВИЧ.

Хотелось бы подчеркнуть недостаточное участие в процессе информирования молодежи по проблеме ВИЧ медицинских работников.

Среди предложенных вариантов ответов на вопрос «Какими путями передается и какими не передается ВИЧ?» безошибочно (все 100 % опрошенных) выбрали только такие варианты:

- ВИЧ невозможно заразиться через рукопожатие,
- ВИЧ передается через кровь и сперму.

Осведомленность респондентов об основных путях передачи ВИЧ позволяют прокомментировать следующие данные (рис. 2):

Рис. 2. Осведомленность о путях распространения ВИЧ-инфекции.

Чрезмерно настороженными к ВИЧ оказались 31 % опрошенных. Причем

- 4 % опрошенных ошибочно посчитали, что ВИЧ передается через посуду,
- 13 % - через воду и пищу,
- 9 % - по воздуху,
- 17 % - через укусы насекомых,
- 2 % - при дружеском поцелуе.

На вопрос «*Кто относится к группам риска в отношении заражения ВИЧ?*» большинство респондентов ответили не полностью (рис. 3):

Рис. 3. Распределение ответов о группах риска распространения ВИЧ в популяции.

Примечание. При оценке этого ответа мы учитывали, что 4-ю группу риска, рекомендуемую ВОЗ (привычные реципиенты донорской крови), большинство респондентов назвать не могли, так как не имеют специальной медицинской подготовки. Абсолютно правильным ответом мы считали тот ответ, где были указаны 3 группы риска - гомосексуалисты, женщины секс-бизнеса, инъекционные наркоманы.

Дополнительно к основным группам риска респондентами были названы:

- медработники, контактирующие с кровью – 18 %,
- лица, ведущие беспорядочную половую жизнь – 30 %,
- лица, не использующие презерватив при половых контактах – 14 %.

Причем в 28% случаев последний пункт являлся толкованием предыдущего.

Необходимо отметить, что 8 % опрошенных ошибочно считают, что к группам риска необходимо относить людей, которые контактируют с ВИЧ-инфицированными на бытовом уровне. Такое представление о ВИЧ-инфекции часто служит причиной дискриминации ВИЧ-инфицированных в обществе.

Не знали о таких путях проникновения ВИЧ в организм человека как:

- через пуповину от матери плоду – 62 %,
- через грудное молоко – 29 %,
- через загрязненные кровью медицинские инструменты – 2 %,
- через поврежденные слизистые оболочки – 32 %,
- через слюну при страстном (влажном, проникающем поцелуе) – 43 %.

Безошибочно выбрать все правильные ответы смогли только 14% опрошенных. Остальные 86 % выбрали неправильно минимум один вариант ответа (рис. 3).

В данном случае вопрос был построен в открытой форме, т.е. варианты ответов писались от руки, а не выбирались из предложенных.

Необходимо отметить, что 8 % опрошенных ошибочно считают, что к группам риска необходимо относить людей, которые контактируют с ВИЧ-инфицированными на бытовом уровне.

Следующий блок вопросов показал, что респонденты мало знакомы с нормативно-правовой базой по ВИЧ-инфекции. Большинство проанкетированных (67 %) *не знают*, что по Закону Украины (1998 г.) обследование на ВИЧ производится исключительно добровольно, 13 % - что имеют право на анонимность результатов обследования, 35 % - что для обследования на ВИЧ созданы специализированные анонимные кабинеты, при этом

9 % опрошенных считает, что обследование на ВИЧ можно пройти в каждом лечебном учреждении. 6 % респондентов не знают, что для обследования на ВИЧ необходимо сдать кровь.

На вопрос «Всегда ли Вы используете презерватив при половых контактах?» утвердительно ответили 78 % опрошенных. При этом 14 % используют презерватив всегда. Среди причин использования презерватива были названы:

- профилактика заражения ЗППП - 63 % опрошенных,
- профилактика нежелательной беременности - 45 %,
- одновременно обе причины назвали только 29 %.

34 % опрошенных признались, что имеют нескольких половых партнеров.

14 % указали, что имеют опыт применения наркотиков, из них 15 % пробовали инъекционные наркотики.

Ответы на вопрос «*Как предотвратить заражение ВИЧ?*» распределились следующим образом:

- пользоваться презервативом - 85 %,
- не принимать инъекционных наркотиков - 91 %,
- сохранять верность одному половому партнеру - 59 %,
- не иметь половых контактов с лицами своего пола - 67 %.

Незнание путей передачи ВИЧ-инфекции некоторыми молодыми людьми также демонстрирует тот факт, что 11% опрошенных выбрали вариант ответа «Не разговаривать и не приближаться к ВИЧ-инфицированным».

В ситуации «*Мой друг (подруга) - ВИЧ-инфицированный*» страх появится у 16 % опрошенных («буду его избегать»),

- настороженность (или осторожность) при общении с ВИЧ-инфицированным - у 53 % (причем последний вариант предложен самими опрошенными и чаще всего формулировался так «буду помогать моему другу, но буду осторожен»),
- ненависти, по словам респондентов, не появится ни у одного из опрошенных,
- 31 % опрошенных считает, что их отношение к другу не изменится.

Выводы и рекомендации

Анализ полученных данных позволяет утверждать, что молодежь недостаточно знакома с проблемой ВИЧ/СПИДа. Большинство молодых людей не имеет четких представлений как о путях распространения ВИЧ-инфекции, так и о способах профилактики заболевания. Такая ситуация особенно настораживает, учитывая темпы распространения ВИЧ в Украине.

Анкетирование такого плана уже само по себе носит образовательный характер, так как заставляет задуматься о некоторых кардинальных вопросах о ВИЧ/СПИДе. Кроме того, ряд вопросов содержит изначально правильный набор ответов, с которыми остается только согласиться и, по возможности, запомнить.

Учитывая источники информации, из которых молодые люди черпают первые сведения о ВИЧ, следует порекомендовать более активно включаться в просветительский процесс медицинским работникам, педагогам. Большинство молодых людей получает информацию из СМИ, поэтому всем журналистам, освещающим проблему, необходимо проходить тренинги на базе специализированных медицинских центров или специализированных на данной тематике общественных организаций, которые уже смогли приобрести достаточный опыт работы. Информация о ВИЧ/СПИДе должна быть качественной, так как в развивающихся странах преимущественным путем борьбы с эпидемией является информационно-образовательная, просветительская работа.

Для цитирования: [Шевченко, А.С., Земляной, В.А., Бредихина, О.Ю., Белоцерковский, Ю.И. (2001) Анализ анкетирования учащейся и студенческой молодежи г. Харькова по вопросам осведомленности о проблеме ВИЧ/СПИДа. *Червона стрічка: Журнал для медицинских работников и СПИД-сервисных организаций*, 3(1), с. 10-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3757398>]

Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, анкетирование, знания и модель поведения, пути заражения, профилактика.

In English: [Shevchenko, A.S., Zemlyanoy, V.A., Bredikhina, O.Yu., Belotserkovsky, Yu.I. (2001) Analysis of the questionnaire of pupils and students of Kharkov on issues of awareness about the problem of HIV/AIDS. *Red Ribbon: Journal for medical workers and AIDS-service organizations*, 3(1), p. 10-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3757398> (In Russian)]

Keywords: HIV/AIDS, questionnaire, knowledge and behavior model, ways of infection, prevention.